

Ф.И. ГИРЕНОК

О пределе формы*

Аннотация. В статье обосновывается мысль о том, что все живое знает предел своей формы, а все сознательное не знает предела своей формы. Автор исходит из того, что пределом природы, всего того, что есть, является то, чего нет, т.е. галлюцинации, или, как говорит Ф. Тютчев, грезы человека. Автор показывает связь идеи нарушения предела формы с философией и наукой, начиная с Аристотеля и Парацельса до современных опытов по редактированию генома человека.

Ключевые слова: сознание, человек, взрыв галлюцинаций, галлюциноз, техноценоз, воображаемое, сенсориум, редактирование генома.

Abstract: The article substantiates the idea that all living things know the limits of their form, while all conscious beings know no limits. The author proceeds from the premise that the limit of nature, of all that is, is that which is not, that is, hallucinations, or, as Fyodor Tyutchev puts it, human dreams. The author demonstrates the connection between the idea of breaking the limits of form and philosophy and science, from Aristotle and Paracelsus to modern experiments in human genome editing.

Keywords: consciousness, human, explosion of hallucinations, hallucinosis, technocenosis, imaginary, sensorium, genome editing

УДК 101
ББК 87.5

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезой природы.
Ф. Тютчев

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. О пределе формы // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 179—187. DOI:

Все живое знает предел своей формы. Дуб не может стать пальмой, а пальма — елью. Волк не может стать зайцем, а заяц — лисой. Обезьяна не может стать человеком, а человек не может стать сверхчеловеком. Что мешает превращениям? Атомы у всех одни и те же, у всех одна и та же материя. Мешает предел формы. Если не будет предела формы, то материя разбежится, превратится в пыль. Жизнь исчезнет. Аристотель не думал о пределе формы и полагал, что живое возникает из неживого.

Мысль Аристотеля о том, что жизнь возникает из гнили, развивает Парацельс. Никким образом не должно нам, говорит Парацельс, забывать также о сотворении гомункулов. В этом вопросе не должно быть ни малейшего сомнения в том, чтобы человек был получен без женского тела и естественного чрева.

Парацельс

Что для сотворения гомункула нужно сделать? Дать «человеческому семени разлагаться самостоятельно в запечатанном сосуде из тыквы через высочайшее разложение *venter equinus* (гниении лошадиного желудка) в течение сорока дней, либо же до тех пор, пока не начнет оно жить, шевелиться или приходить в движение каким-либо иным образом, что легко заметно станет. То, что получится, будет в некоторой степени как человек, но при этом прозрачно и тела лишено. И если после этого ежедневно питать его и вскармливать терпеливо и осмотрительно эликсиром человеческой крови и так содержать его на протяжении сорока недель, согревая его постоянно и равномерно теплом *venter equinus*, то получится затем настоящее живое дитя, все члены которого такие же, как у ребенка, рожденного женщиной, только намного меньшего размера. Оно называется гомункулом; и следует его затем воспитывать с величайшим старанием и усердием, пока не вырастет оно и не начнет выказывать разумность» [1].

Чтобы производить гомункулов, родители не нужны. Нужно человеческое семя. Точно так же, как для выращивания цыплят на птицефабрике нужны не куры, а куриные яйца. По мысли Парацельса, гомункул ничем не отличается от цыпленка. Если его кормить, то из него непременно вырастет человек. Но для того чтобы в нем появился разум, его нужно воспитывать. Но кто же воспитает

воспитателей? На этот вопрос Парацельс не отвечает, ибо этот ответ выходит за пределы понимания соотношения микрокосма (человека) и макрокосма.

Редактирование генома человека

Китайский генетик Хэ Цзяньхуй в 2019 г. внес изменения в эмбриональный геном девочек-близнецов. Эти девочки появились на свет. О влиянии изменений на их жизнь пока ничего не известно.

Хэ сел в тюрьму на три года за редакцию генома. Могут ли генетики редактировать геном человека? Могут. Но нужно ли это делать? Ведь всякое знание относительно. В чем состоит *humanitas* человека, ученым не очень понятно. Хэ, видимо, не смог ответить на этот вопрос. Его осудили. Чтобы на него ответить, нужно не приравнять человека к телу человека, а иметь в виду его субъективность. Генетики же знают, что такое зигота, но они не знают, как зигота суслика превращается в организм суслика, который прячется в норке от человека. Расшифрован геном человека, но не расшифровано место его грез в этом геноме, ибо их там просто нет, но они есть в индивидуальной жизни каждого человека.

Человек безнадежно двурукое существо. Синтетические биологи могут попытаться избавить нас от этого недостатка и создать из нас многорукое существо, похожее на Шиву. Но они не смогут сформулировать внутренние принципы выбора человека между разными целями. Они находят зачатки целенаправленного поведения и воли у грибов, предполагают термодинамическую возможность воли и целеполагания в машине. Но они не понимают, как можно быть причиной реальности объектов своих представлений. Ученые находят в объекте то, что они в него вложили. А вкладывают они то, что получили посредством своего воображения. Научное сознание заставляет искусственный интеллект скрещивать старые молекулы и создавать новые, которые могут контролировать поведение клетки. Но кто контролирует контролера? На этот вопрос нет ответа. Почему?

Мировая философия знает только то, что есть, и то, чего нет. Первое она называет бытием. Второе — небытием. Среди первого она находит «что», сущее. Среди второго - ничто, несущее. Мышление ученых движется в зазоре между этими двумя сторонами. Но по-

мимо эти двух сторон есть еще и третья сторона мира. Это и не бытие, и не небытие. К третьей стороне мира относится то, чего нет, но что человеку дано либо в его самоощущениях, либо посредством осознания объектов внутреннего мира.

Третья сторона мира

Живые организмы, или, как любил говорить Вернадский, живое вещество, эволюционируют. В ходе эволюции они составляют биосферу. Сознательные существа не эволюционируют. Они грезят. И в процессе греzenia они составляют галлюценоз. Биоценоз состоит из тел. Из того, что растет. Техноценоз состоит из того, что сделано. Галлюценоз состоит не из тел и не из ума. Он состоит из того, чего нет, но что дано человеку. Дано сознанием или бессознательным. Эти данности есть у индивида и у коллектива. Вокруг нас, как скажет Юнг, коллективное бессознательное. Оно состоит из объектов третьей стороны мира, из данностей. Искусственный интеллект не относится к этой третьей стороне мира. Он из техноценоза. Его нет, но мы ему даем существование. У него «заемное» бытие.

Советская школа философии (Ильенков, Бородай) полагала, что всякий предмет дан человеку в формах его деятельности. Лопата — копать, корова — доить, кошка — ловить мышей. Интеллект — вычислять. Но главное в деятельности не действие, а цель. Есть цель — есть деятельность. Нет цели — нет деятельности. Бобер строит плотину. Это не деятельность. В ней нет цели, но есть инстинкт. Искусственный интеллект решает задачу, но в ней нет цели. В ней есть алгоритм. Цель для человека — закон, который дан ему самим собой в форме сознания. Что такое цель? Галлюцинация, то, чего нет, но что нам дано посредством сознания. Цель есть контролируемая сознанием галлюцинация. Желание есть не контролируемая сознанием галлюцинация. Сознание строит образы с тем, чтобы придать смысл бессмысленному. Галлюцинация — это не образ. Галлюцинация — это реальность, которую ты наблюдаешь, находясь в сознании. Образ соотносится с реальностью вне тебя.

То, что вне тебя, может воздействовать на тебя посредством образа. Ничто не может воздействовать на себя во времени. Ни природа, ни искусственный интеллект. Только человек воздействует на

себя во времени посредством сознания. Время принадлежит не телам. Оно принадлежит человеку, расщепившему себя на два потока: на образы и сигналы. И оба потока атакуют мозг. Первые идут от того, о чем мы думаем, от объектов наших грез. Вторые — от вещей протяженных. Первые воспринимаются посредством чувства времени. Вторые — посредством пяти органов чувств. Первые относятся к внутреннему сенсориуму. Вторые — к внешнему. Каждый человек носит в себе своего двойника. Никто не может избавить себя от другого в себе. Никто не может отличить себя от своего «я». Двойник — это плата за то, чтобы человек мог посмотреть на себя со стороны, то есть под иным углом зрения.

Реальность

Никакой реальности самой по себе не существует. Реально то, чему человек придает статус вещи. Связана ли эта вещь с внешним миром или внутренним, не важно. Во внешнем мире мы можем споткнуться на ступеньке. Во внутреннем — о боль воспоминания. У животных статус вещи прописан в инстинкте. У человека — в сознании.

Реальность — всего лишь одна из сторон воображаемого. Сегодня воображаемое, завтра реальность. И наоборот. Слова, как сеть, ловят воображаемое и не могут его никак поймать. На страже слова и условного стоит социум.

Человек — сторож воображаемого. Между социумом и человеком идет непрерывная война. Что мы редактируем, когда мы редактируем геном? Социум или человека? Язык или воображаемое? Как редакции генома влияют на токи символов и знаков в человеке? Могут ли они изменить эти токи, т.е. его *humanitas*? При этом нужно понимать, что образы действуют на человека так же, как и вещи. Нейросети их различие не считывают. Они слишком примитивны.

Как относится кошка к рисунку мыши? Никак. Но почему человек более ста лет смотрит на «Черный квадрат» Малевича и никак не может на него насмотреться? Что мы там видим? Ничего не видим. Что мы чувствуем? Бездну. Мы расширяем реальность посредством мнимостей. И в этом расширении не зависимы от вещей. Если мы не будем ее расширять, то мы не найдем себе место. Для человека нет места в природе. Наше место в мире воображаемого.

Редактируя геном, не редактируем ли мы свою способность к продуктивному воображению априори? Не ведет ли нас путь редактирования органического к отказу от сознания? Между тем сознание является навигацией в мире образов и символов. Оно дает нам (раздвоенным) идентичность в мысли о бытии. Искусственный интеллект прокладывает путь в мире электронных объектов. Он не может не ошибаться. Его контроль требует еще одного контролера. Чтобы избежать этой бесконечности, нужно сознание.

Быть в сознании — значит стать субстанцией-субъектом самого себя. При этом человек никогда не совпадает с собой, а его трансцендентальная апперцепция, его «я», говорит лишь о том, что он есть, но содержательно ничего не говорит о том, какой он есть: хороший или плохой.

Антропологическая энтропия

Хэ Цзяньхуй вышел из тюрьмы и возобновил эксперименты по редактированию человеческого генома. Возможно, когда-нибудь он поймет, что человек — это сингулярность мира, существование без сущности, а средний человек со средним искусственным интеллектом ведет всех нас к антропологической энтропии, к человеку, у которого есть только социокультурная пленка, а за этой пленкой нет ничего.

Почему без геометрии нельзя изучать природу

История человека начинается с нарушения пределов своей органической формы. Органическая форма позволяет видеть мир в цвете, в звуке, в запахе и осязании, а также в геометрических формах. Живые существа знают предел своей формы. Они могут жить, но не могут галлюцинировать. Галлюцинировать — значит выходить за пределы органической формы. Эта форма запрещает живому иметь априорные знания, которые предъявляют себя миру в виде того, чего нет, но что чувственно воспринимается.

Кант называл их идеями разума, трансцендентальными иллюзиями, но на самом деле они были и остаются человеческими иллюзиями, т.е. философскими галлюцинациями. Человек открывает в мире такую сторону, которая не исчерпывается бытием или небытием и существует, если мы относимся к ней как к существующей.

В 2025 г. в Европе запустили проект под названием «Minilife», цель которого состоит в создании простых форм жизни в лабораторных условиях. Проект строится на предпосылке, что живое происходит из неживого. Формальдегид всего лишь преобразуется в сложные молекулы сахаров, которые, в свою очередь, показывают поведение, схожее с дарвиновской приспособляемостью. Одни капли раствора растут быстрее и делятся активнее, чем другие.

Сообщается, что ученые уже могут создавать клетки, обладающие ядром (эукариотические клетки). Все многоклеточные организмы состоят из этих клеток. Эукариоты возникли из бактерий и архей. Пока человеком созданы искусственные дрожжи, одноклеточные грибы. Биотехнологи восполняют нехватку микроорганизмов. Как встретят искусственные эукариоты естественные, никто не знает.

Природа не галлюцинирует. Техноценоз не мыслит. Искусственному интеллекту нужны инструкции, а не философия. Существующее должно быть тем, что оно есть. У того, что существует, есть одно свойство: не быть видимостью. Видимость существует как предел природы, предел всего того, что в ней есть. В галлюцинации содержится вся геометрия. В Башкирии в Каповой пещере есть даже зал геометрических знаков эпохи позднего палеолита. Без геометрии, говорил в свое время Галилей, нельзя изучать природу. Галлюцинировать — значит сжимать в один образ сенсориум чувств и геометрию форм.

На Земле возможна геолокация и осязательное отношение к миру. Но в земной жизни невозможно чувство самого себя, ибо непонятно, что мы будем чувствовать, чувствуя себя. Если мы согласимся с тем, что мы будем чувствовать то, что нам дано, то будем ли мы чувствовать самих себя? Возникает вопрос: если я воздействую на себя, то что воздействует на мое «я»? Я где? Там, где я воздействую, или там, где на меня воздействуют? Или я и там, и здесь в одно и то же время.

Мы даны себе как «мы» в коллективном представлении и даны себе как «я» в индивидуальном представлении. В любом случае «я» — это нарушение формы жизни. Нам может быть дано только то, чему мы даем существование. Вещи нам не даны. Мы не даем им существование. И ничто нам тоже не дано. Не мы даем ему возможность ничтожить. А «я» нам дано, ибо в нас причина его существования. Мы — это тоже «я» только вне себя.

Нарушает форму жизни не жизнь, а взрыв галлюцинаций. В чем он заключается? В столкновении внутреннего тока галлюцинаций и внешнего тока ощущений. С одной стороны, о взрыве можно узнать по наскальной живописи. С другой — по акту дарения. В наскальной живописи соединяются цвет и форма. В речи человек превращает звук в музыку, отделив ее от предмета. Самого себя человек отделяет от тела, переставая жить в мире вещей и начиная жить в мире образов. Но образ еще не мыслится человеком как образ. Он узнается им как вещь.

Акт дарения меняет форму общежития. Это теперь не форма присвоения вещей, а форма одаривания вещами. Вещь перестает отсылать к другой вещи. Она теперь отсылает к образу, который ее сопровождает. Дар — это безумие галлюцинирующего человека, который не требует в ответ на свой дар никакого ответного дара. Его безумие связано с впервые возникшим у него чувством самого себя. «Я» чувствует себя так же, как композитор чувствует свою музыку. Он слышит ее всю сразу в один момент.

Посредством дара человек пытается извлечь себя из своего небытия. Но извлечь себя куда? В новую реальность. Размышляя о даре, Батай приписал его солнцу. Что, конечно же, нелепо. Солнце никому ничего не дарит. Оно действует одним тем, что оно излучает. Как нелепо и современное экономическое мироустройство, позволяющее свободно получать каждому выгоду за чужой счет. Для того чтобы появился дар, нужно, чтобы галлюцинации взорвали пределы органического тела.

Предел формы живого организма состоит в тождестве с природой и в непрерывном воспроизведении тождественного с ней. Утрата тождества порождает непреодолимое различие между внешним и внутренним в человеке. Это различие — плата за появившееся у него чувство реальности. Человек в мире — это такая исчезающе малая точка, в которой мир не может отличить себя от галлюцинации, а человек не может отличить себя от своего «я».

Живые существа не удваивают себя в сознании. Они живут в режиме тождества с природой. Жить в режиме различия — значит галлюцинировать, т.е. различать вещь и образ вещи, придавая статус реальности тому, чего нет.

Литература

1. Парацельс. О природе вещей. URL: <https://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/o-prirode-vescheyo-de-natura-rerum/> (дата обращения: 10.01.2026).

References

1. Paracel's. O prirode veshchej. URL: <https://alchemyfraternitas.ru/stati/Statja/o-prirode-vescheyo-de-natura-rerum/> (data obrashcheniya: 10.01.2026).

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Разум и безумие искусственного интеллекта?*

Аннотация. Какова природа искусственного безумия, корнящегося в ИИ и скрыто навязываемого бытию, разуму, воле человека?

ИИ — это опыт технологической реализации проекта сверхчеловека. Реально же искусственный интеллект есть естественный интеллект неживой природы. Полная редукция человеческого ума к интеллекту неживой природы неизбежно завершится безумием, алогизмом и деструкцией жизни. А глобальная гонка по созданию искусственного сверхинтеллекта, превосходящего ум человека, принесет людям «дарь» его тайного сверхбезумия.

Ключевые слова: безумие, ИИ, сверхинтеллект, искусственное безумие.

Abstract. What is the nature of the artificial madness rooted in AI, and hidden imposed on being, on mind, on a human will? The AI is an experience of technological implementation of a superhuman project. And in reality, the artificial intelligence is a natural intelligence of the inanimate nature. The complete reduction of the human mind to the intelligence

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Разум и безумие искусственного интеллекта? // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 187—203. DOI: